

EDUCAÇÃO DECOLONIAL: VOZES FEMININAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS NA PRESERVAÇÃO CULTURAL

Carlos Geraldo Mossmann Junior¹

INTRODUÇÃO

A educação decolonial busca questionar e transformar estruturas educacionais e sociais que perpetuam narrativas eurocêntricas e coloniais. Visando valorizar saberes e práticas culturais de povos historicamente marginalizados, promovendo a diversidade e a justiça social. Compreender e reconhecer as vivências das mulheres indígenas e quilombolas é essencial para fortalecer processos de identidade e resistência. Integrar seus saberes ancestrais na educação contribui para a construção de uma sociedade democrática e plural. O resgate da ancestralidade fortalece identidades étnico-raciais, expressas por meio da arquitetura, artesanatos, música, dança, religiosidade, o uso das ervas medicinais e outras manifestações culturais.

Neste contexto, integrar saberes indígenas e quilombolas na educação é imprescindível para a preservação cultural e ambiental, desmistificando a visão hegemônica enraizada na superioridade branca. Ao desafiar narrativas eurocêntricas, a educação decolonial valoriza a diversidade cultural e saberes ancestrais.

Voices como Ailton Krenak (2020) e Antônio Bispo dos Santos (2023) ecoam profundamente, propondo rupturas com paradigmas coloniais. Luiz Rufino (2021) destaca a importância de “desaprender o cânone”, promovendo inclusão e resistência cultural. Lélia Gonzalez (2020), Cida Bento (2022) e bell hooks (2021) enfatizam a preservação das histórias negras como ato de re-existência.

Assim, a educação popular e ancestral se torna fundamental para dismantelar desigualdades, criando espaços de aprendizado que respeitem e celebrem a riqueza cultural das comunidades subalternizadas. Este estudo busca contribuir para uma prática educativa diversa e inclusiva, essencial para fortalecer identidades e promover a diversidade.

¹ URCA. E-mail: carlos.mossmann@urca.br

METODOLOGIA

Esta pesquisa realiza uma revisão bibliográfica para examinar conceitos e teorias sobre educação numa perspectiva decolonial, reconhecendo as vivências de mulheres indígenas e quilombolas, com foco em pedagogias que promovem o Bem Viver. Utiliza-se uma abordagem qualitativa, fundamentada nos trabalhos de Alberto Acosta (2016), Ailton Krenak (2020), Antônio Bispo dos Santos (2023), bell hooks (2021), Cida Bento (2022), Lélia Gonzalez (2020), Luiz Rufino (2021) e Paulo Freire (2011).

A análise de dados foi qualitativa, organizada em categorias temáticas que permitiram uma discussão crítica de cada aspecto relevante. Neste contexto, Paulo Freire (2011) enfatiza a necessidade de uma pedagogia que questione estruturas de poder, promovendo a conscientização e a emancipação dos oprimidos. Na perspectiva decolonial, a educação deve alinhar-se à luta por justiça social e ao reconhecimento de diversas formas de conhecimento.

bell hooks (2021) contribui para a compreensão das intersecções entre raça, gênero e classe, mostrando como o sistema colonial-capitalista sustenta opressões. Para hooks, a educação decolonial deve valorizar as epistemologias desses grupos.

Lélia Gonzalez (2020) foi fundamental para o feminismo negro no Brasil, introduzindo conceitos como a amefricanidade e abordando o racismo e a opressão de mulheres negras. Seu trabalho influencia tanto a academia quanto os movimentos sociais.

Cida Bento (2022) enfatiza a reestruturação da equidade e igualdade, desafiando “pactos narcísicos” e fortalecendo a autoconsciência em relação à justiça e pluralidade.

Alberto Acosta (2016) propõe o “Bem Viver” (Sumak Kawsay), sugerindo que a educação deve focar em criar sociedades justas e sustentáveis, em harmonia com a natureza.

Ailton Krenak (2020) ensina sobre a conexão entre povos indígenas e a natureza, instigando uma educação que valorize conhecimentos ancestrais.

Antônio Bispo dos Santos (2023) destaca a importância de valorizar raízes africanas e quilombolas, promovendo a descolonização dos saberes e a justiça racial.

Luiz Rufino (2021) relaciona descolonização e educação, provocando reflexão sobre o papel emancipador da educação, utilizando ensinamentos das macumbas brasileiras para questionar o “assombro colonial”.

Em suma, esses referenciais mostram a importância de uma educação decolonial e antirracista, rompendo com estruturas coloniais e valorizando saberes e práticas dos povos marginalizados. Essa abordagem deve alinhar-se à justiça social, diversidade e à construção de sociedades justas e sustentáveis.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A busca por uma educação que descolonize o pensamento, combata o racismo e promova a justiça social é urgente e necessária. Nesse contexto, a voz de Ailton Krenak (2020) se torna essencial, pois ele nos convida a abandonar o paradigma ocidental dominante, que aprisiona em uma visão de mundo egocêntrica e predatória.

Da mesma forma, Alberto Acosta (2016) apresenta o Sumak Kawsay, ou Bem Viver, uma cosmovisão que reverencia a diversidade, a harmonia com a natureza e o respeito aos saberes ancestrais dos povos originários.

O Bem Viver não se limita à prosperidade econômica, mas também se estende à comunhão com a Terra e à valorização das culturas tradicionais.

Consequentemente, a educação ancestral e antirracista se alinha a essa filosofia, buscando dismantlar estruturas de poder que perpetuam o racismo, desigualdade de gênero e a desigualdade social. Krenak (2020), em “Ideias para adiar o fim do mundo”, enfatiza a relação harmônica com a natureza e critica modelos de desenvolvimento que ignoram a sabedoria ancestral dos povos indígenas.

Lélia Gonzalez (2020) destaca a importância das mulheres negras na preservação cultural e resistência, atuando como guardiãs de tradições e memórias ancestrais. Elas são fundamentais na formação de um inconsciente cultural negro brasileiro, transmitindo valores culturais e ocupando um papel de sustentação na luta ao longo de quinhentos anos. Participaram de momentos importantes, como a Revolta dos Malês, estimulando revoltas, fugas e a formação de quilombos. Como habitantes desses quilombos, enfrentaram expedições militares e educaram seus filhos dentro de um espírito antiescravista, anticolonialista e antirracista. Além disso, o conceito de educação decolonial ganha profundidade ao incluir as vozes femininas indígenas e quilombolas na preservação cultural.

Por outro lado, Cida Bento (2022), em “O Pacto da Branquitude”, reitera que o racismo se manifesta não só em atos individuais, mas também em estruturas sociais e políticas que perpetuam a desigualdade vigente. Nesse sentido, bell hooks (2021) argumenta pela educação que humaniza e reconhece as potencialidades do outro, promovendo uma educação libertadora.

Antônio Bispo dos Santos (2023), em “A Terra Dá, A Terra Quer”, reflete sobre a importância da cultura quilombola e a resistência à lógica colonial. Ele destaca que a educação deve contribuir para a comunidade, não apenas para status pessoal. “A gente

precisa ir para a escola para aprender, para poder voltar para a comunidade e ajudar a melhorar a vida de todos” (Bispo, 2023, p. 24).

Assim, a descolonização do pensamento é fundamental para a construção de uma educação antirracista e para a promoção do Bem Viver. Isso exige desconstruir narrativas eurocêntricas, reconhecendo a riqueza dos saberes indígenas e afro-brasileiros, frequentemente silenciados pela história colonial.

Nesse contexto, Luiz Rufino (2021), em “Vence-Demanda: educação e descolonização”, defende a necessidade de “desaprender o cânone” - um conjunto de ideias e valores eurocêntricos e coloniais que dominam a educação tradicional. Para ele, a descolonização do pensamento exige a desconstrução desse cânone, reconhecendo e desmantelando as estruturas de poder que o sustentam.

Essa desconstrução abre espaço para a diversidade de saberes, valorizando culturas e experiências marginalizadas, resgatando a memória histórica e cultural e dando voz a grupos silenciados. A educação popular, ao valorizar os saberes populares e a participação de todos, se torna um instrumento crucial na luta contra o racismo e a desigualdade social.

Rufino (2021) argumenta que a educação deve se voltar para a descolonização, rompendo com a lógica colonial e reconhecendo as vozes e saberes marginalizados. A educação antirracista, nesse sentido, se torna um elemento central na busca por uma educação inclusiva que integre os saberes ancestrais e as experiências de comunidades afetadas pela violência colonial. A descolonização se torna um compromisso contínuo de alinhar práticas educativas com a busca por justiça social, cultura e identidade, evidenciando que a luta contra a opressão deve estar no centro da prática educacional.

A integração desses conceitos exige metodologias transformadoras. Um currículo inclusivo, incorporando histórias e culturas de povos marginalizados, é essencial para desconstruir narrativas eurocêntricas e promover a justiça social. É preciso, como sugere Krenak (2019), “adiar o fim do mundo e, quem sabe, reinventá-lo”. A aprendizagem comunitária, com projetos participativos, promove autonomia dos alunos, incentivando a participação e a construção de conhecimento coletivo. A educação ambiental, parte essencial da educação antirracista e do Bem Viver, deve enfatizar a harmonia com a natureza e a preservação de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Métodos participativos, inspirados em Paulo Freire (2011), são cruciais para a conscientização e emancipação dos alunos, estimulando a crítica e a reflexão sobre as desigualdades e as opressões existentes.

Por fim, Antonio Bispo dos Santos nos alerta para a destruição cultural promovida pela lógica colonial: “Os caminhos estreitos que antes ligavam as comunidades, permitindo a coexistência de diversas vidas, foram alargados pelos colonialistas, em detrimento da diversidade” (Bispo, 2023, p. 58). Ele nos convida a repensar o papel da escola na preservação cultural. A valorização da oralidade e dos saberes tradicionais é fundamental para a preservação cultural e histórica. O quintal na casa do quilombo, descrito por Bispo, é um espaço de convivência e resistência cultural: “O quintal é o coração da casa do quilombo, onde a gente se encontra, conversa, aprende e celebra a vida” (Bispo, 2023, p. 59).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das vivências das mulheres indígenas e quilombolas revela a urgência de uma educação que não apenas reconheça, mas também valorize e integre saberes ancestrais em suas práticas pedagógicas. A pesquisa evidenciou que a educação decolonial não é apenas um conceito teórico, mas uma necessidade premente para desmantelar as estruturas de opressão que ainda persistem nas sociedades contemporâneas.

Os autores Ailton Krenak (2020) e Alberto Acosta (2016) oferecem uma visão inspiradora que propõe uma relação harmônica com a natureza e a valorização das culturas tradicionais. Krenak, em suas reflexões, nos convida a abandonar o paradigma ocidental que aprisiona a visão de mundo em uma perspectiva egocêntrica e predatória. Acosta, por sua vez, apresenta o conceito de Bem Viver, que não se limita à prosperidade material, mas abrange uma visão integral de vida, onde a comunidade e a natureza são protagonistas.

Além disso, Luiz Rufino (2021) e Antônio Bispo dos Santos (2023) também contribuem significativamente para essa discussão. Rufino defende que a educação deve ser um fundamento corporal, onde práticas culturais são essenciais para a formação de vínculos comunitários e a proteção do saber ancestral. Bispo enfatiza a importância da contracolonialidade como uma estratégia de sobrevivência e resistência, promovendo a circulação de conhecimentos dos povos afrodescendentes e indígenas.

As vozes femininas, como as de Lélia Gonzalez (2020) e Cida Bento (2022), são fundamentais para a construção de uma narrativa educacional que reconheça a intersecção entre raça, gênero e classe. A educação deve servir como um meio para a transmissão de valores culturais e a preservação de tradições, onde as mulheres atuam como guardiãs de suas histórias e conhecimentos.

A discussão também ressaltou a importância de metodologias transformadoras que desafiem o cânone eurocêntrico, promovendo um currículo inclusivo que resgate as memórias históricas e orais de povos marginalizados. Essa abordagem não só enriquece o aprendizado, mas também contribui para a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas identidades.

Por fim, é muito importante que a educação antirracista e decolonial se torne um compromisso coletivo, envolvendo não apenas a academia, mas também as comunidades, escolas e políticas públicas. A valorização dos saberes dos povos tradicionais e a criação de espaços de diálogo e convivência, como o quintal do quilombo, são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e plural. A educação, portanto, deve ser um agente de mudança, capaz de transformar vidas e comunidades, promovendo a diversidade e a justiça social em todos os seus aspectos.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. **O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos**. São Paulo: Autonomia Literária, 2016.

BENTO, C. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GONZALEZ, L. Racismo por omissão. In: RIOS, F.; LIMA, M. (Org.). **Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

hooks, b. **Ensinando comunidade: uma pedagogia da esperança**. São Paulo: Elefante, 2021.

KRENAK, A. **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

RUFINO, L. **Vence-demanda: educação e descolonização**. Rio de Janeiro: Mórula, 2021.

SANTOS BISPO DOS, A. **A terra dá, a terra quer**. Piseagrama. São Paulo: Ubu Editora, 2023.